

**OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI
SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING
INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

**QIRG‘OQ HIMOYA DAMBALARINING HOLATINI TAHLIL QILISH
(AMUDARYO, URGANCH UCHASTKASI)**

Bakiev Masharif, Kuryozov Otaboy, Yakubov Quvonch,

“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti” Milliy tadqiqot universiteti

Asamatdinov Ilyas,

Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalari instituti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19433312>

Annotatsiya. Markaziy Osiyoning yirik daryolaridan biri bo‘lgan Amudaryoda 7,8 mlrd m³ hajmga ega Tuyamo‘yin suv omborining qurilishi daryo oqimini tartibga solish, sug‘orish va energetika ehtiyojlarini ta‘minlash hamda toshqin xavfini kamaytirishga xizmat qildi. Shu munosabat bilan 1981-yilda SANIIRI ilmiy-tadqiqot instituti tomonidan Amudaryoning quyi oqimida 185 km uzunlikdagi uchastkada o‘zan yo‘nalishini tartibga solish bo‘yicha reja-sxema ishlab chiqilgan. Mazkur loyiha doirasida qirg‘oqni himoya qilish uchun ko‘ndalang dambalar qurilgan. Maqolada Amudaryoning Urganch uchastkasida chap qirg‘oqni himoya qiluvchi 73 ta himoya dambalari va ko‘ndalang dambalarning texnik holati dala kuzatuvlari, sun‘iy yo‘ldosh tasvirlari hamda vizual tahlillar asosida baholangan. Natijada inshootlar uch guruhga ajratildi: cho‘kindi bilan to‘lib, yangi toshqin tekisliklari hosil qilgan dambalar; qisman yuvilgan bo‘lsa-da ishlayotgan, ta‘mirlash talab etiladigan dambalar; hamda yaqinda qurilgan yoki rekonstruksiya qilingan va hozirda to‘liq ishlayotgan dambalar. Tadqiqot natijalari Orolbo‘yi hududida iqlim o‘zgarishi va suv tanqisligi sharoitida daryo qirg‘oqlarini barqaror himoya qilish hamda qishloq xo‘jaligi yerlarini saqlash uchun muhim ahamiyatga ega.

Kalit so‘zlar: Amudaryo, oqim, suv ombor, qirg‘oqni himoya qilish, dambalar, inshootlar, qirg‘oq.

Kirish. O‘zbekistonda daryo o‘zanlarini yuvilishdan himoya qilish ishlari Amudaryo, Sirdaryo hamda ularning Surxondaryo, Qoradaryo, Norin, Chirchiq, Ohangaron kabi irmoqlarida olib borilmoqda. Qirg‘oqni himoya qilish choralari asosan suv olish inshootlari, dambalar, akveduklar, yo‘l asoslari, elektr uzatish liniyalari tayanchlari, gaz quvurlari hamda port hududlarida amalga oshiriladi. Bunday tadbirlar nafaqat daryo qirg‘oqlarini mustahkamlash va qishloq xo‘jaligi yerlarini himoya qilishga xizmat qiladi, balki ekologik jihatdan ham muhim ahamiyatga ega. Jumladan, tugay o‘rmonlarini tiklash, baliqchilikni rivojlantirish, mahalliy fauna turlarini saqlash, bug‘lanish jarayonlarini kamaytirish hamda Aral dengiziga suv yetkazib berish imkoniyatini saqlab qolishda muhim rol o‘ynaydi.

Daryo o‘zan jarayonlari va qirg‘oq himoya inshootlari samaradorligi ko‘plab tadqiqotchilar tomonidan o‘rganilgan. Jumladan, Mirishkor kanalida cho‘kindilarning fraksiya tarkibi va kimyoviy xususiyatlari o‘rganilgan [1]. Suv omborlarida cho‘kindi bilan to‘yingan oqimlar jarayoni dala tadqiqotlari asosida tahlil qilingan [2]. Tuyamo‘yin suv omborining cho‘kindi to‘planishi tufayli kamaygan foydali hajmini baholash hamda uni GAT texnologiyalari asosida tiklash masalalari o‘rganilgan [3]. Himoya dambalari inshootlarining gidravlik ishlashi va lokal yuvilish jarayonlari sonli modellashtirish asosida tadqiq etilgan [4–6]. Shuningdek, suv omborlari qurilishi natijasida daryo o‘zan jarayonlarida yuzaga keladigan o‘zgarishlar ham o‘rganilgan [7]. Panj daryosida o‘zan jarayonlaridan samarali foydalanish natijasida

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

toshqin hududlarini o‘zlashtirish imkoniyati aniqlangan [8]. Himoya dambalari ortidagi yuvilish jarayonlari va cho‘kindi to‘planishi ham modellashtirish asosida tahlil qilingan [9]. Daryo o‘zanini tartibga soluvchi inshootlarning loyihalash va hisoblash usullari ham ko‘plab tadqiqotlarda keng yoritilgan [10–22].

Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi Amudaryo daryosining Urganch uchastkasida chap qirg‘oq bo‘ylab qurilgan himoya dambalari va ko‘ndalang dambalarning hozirgi texnik holati hamda samaradorligini baholashdan iborat. Tadqiqot dala kuzatuvlari, vizual monitoring hamda sun‘iy yo‘ldosh tasvirlarini tahlil qilish asosida amalga oshirildi. Natijada qirg‘oq himoya inshootlarining texnik holati aniqlanib, yuvilish xavfi mavjud hududlar belgilandi hamda ularni mustahkamlash bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqildi. Olingan natijalar Orolbo‘yi hududida iqlim o‘zgarishi va suv tanqisligi sharoitida daryo qirg‘oqlarini himoya qilish va qishloq xo‘jaligi yerlarini saqlashda muhim ahamiyatga ega.

Metod va materiallar. Amudaryo Markaziy Osiyoning eng yirik va muhim daryolaridan biri bo‘lib, O‘zbekiston, Turkmaniston, Tojikiston va Afg‘oniston hududlari orqali oqib o‘tadi. Uning uzunligi taxminan 2540 km bo‘lib, mintaqa ekologiyasi, qishloq xo‘jaligi va aholi hayotida muhim ahamiyat kasb etadi. Daryo Pamir tog‘laridan boshlanib, Vaxsh va Panj daryolarining qo‘shilishidan hosil bo‘ladi.

So‘nggi o‘n yilliklarda Amudaryo gidrologik rejimida sezilarli o‘zgarishlar kuzatilmoqda. Xususan, yirik gidrotexnik inshootlar, jumladan Tuyamo‘yin gidrouzeli qurilishi hamda sug‘orish maqsadida suvning intensiv olinishi daryo oqimining tabiiy rejimini o‘zgartirdi. Natijada Aral dengiziga yetib boradigan suv miqdori kamayib, mintaqada ekologik muammolar yuzaga keldi. Amudaryo oqimi katta miqdordagi cho‘kindi (asosan qum va loyqa) olib keladi, bu esa daryo o‘zanining shakllanishiga ta‘sir ko‘rsatish bilan birga qirg‘oq yuvilish jarayonlarini kuchaytiradi.

Amudaryoning quyi oqimida, ayniqsa, qirg‘oq yuvilish jarayonlari keng tarqalgan bo‘lib, bu jarayon suv sarfining kamayishi, qumli gruntlarning mavjudligi, o‘simlik qoplami degradatsiyasi, iqlim o‘zgarishi hamda gidrotexnik inshootlar ta‘siri bilan yanada kuchaymoqda. Shu sababli qirg‘oqlarni himoya qilish maqsadida turli muhandislik inshootlari qurilgan. Ushbu inshootlarning samaradorligini baholash, ularni dala sharoitida monitoring qilish va kuzatuv natijalari asosida tavsiyalar ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega.

Tadqiqotlar umumiy qabul qilingan dala tadqiqot metodikasi asosida olib borildi. Kuzatuvlar asosan vizual monitoring usuliga tayanib amalga oshirildi. O‘lchov ishlari o‘lchov lentasi, teodolit va nivelir kabi geodezik asboblardan yordamida bajarildi. Shuningdek, foto va video qaydlar olib borildi hamda tadqiqot jarayonida Google Earth sun‘iy yo‘ldosh tasvirlaridan keng foydalanildi.

Xorazm viloyati hududida Amudaryo chap qirg‘og‘ini himoya qilish uchun birinchi, ikkinchi va uchinchi uzunlamasına dambalar bilan bir qatorda ko‘ndalang

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

dambalar (himoya dambalari inshootlari) va banketlar ham qurilgan. Urganch tumani hududida jami 73 ta qirg‘oq himoya inshootlari mavjud bo‘lib, ularning joylashuv sxemasi 1-rasmda keltirilgan.

1-rasm. Amudaryo daryosining Urganch uchastkasida himoya dambalari inshootlarining joylashuv sxemasi

Natijalar. Xorazm viloyati Urganch tumani hududida Amudaryo chap qirg‘og‘ini himoya qilish maqsadida qurilgan 73 ta himoya dambalari va ko‘ndalang dambalar monitoring qilindi. O‘tkazilgan kuzatuvlar natijasida inshootlarning texnik holati uchta guruhga ajratildi:

1. Oqim o‘qi o‘zgarishi yoki uzoq muddatli yuvilish natijasida funksiyasini yo‘qotgan inshootlar.
2. Bosh qismi tosh bilan mustahkamlangan bo‘lsa-da, qisman yuvilgan yoki grunt qismi zararlangan inshootlar.
3. Qayta qurilgan yoki rekonstruksiya qilingan inshootlar.

Dala kuzatuvlari barcha inshootlarni qamrab oldi, biroq maqola hajmini qisqartirish maqsadida har bir guruhdan ikki tadan himoya dambalari inshootining holati misol tariqasida keltiriladi.

Birinchi guruh. Ushbu guruhga 75, 77, 89 va 91 raqamli himoya dambalari inshootlari kiradi.

75-sonli himoya dambalari 1982-yilda qurilgan bo‘lib, loyihaviy uzunligi 1830 m ni tashkil etgan. Uzoq muddat foydalanish natijasida inshoot to‘liq yuvilib ketgan.

91-sonli himoya dambalari 1977-yilda qurilgan, loyihaviy uzunligi 700 m bo‘lgan. Hozirgi vaqtda inshootning faqat 300 m qismi saqlanib qolgan.

Ko‘p yillik cho‘kindi to‘planishi va daryo oqimining yo‘nalishi o‘zgarishi natijasida ushbu inshootlar hozirgi vaqtda deyarli faoliyat ko‘rsatmaydi.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

2-rasm. 75 - Himoya dambasi

3-rasm. 91 - Himoya dambasi

Ikkinchi guruh. Bu guruhga 81, 85, 87, 93, 95, 99, 101, 103, 105A, 107 va 109 raqamli himoya dambalari inshootlari kiradi.

85-sonli himoya dambalari 1980-yilda qurilgan bo‘lib, loyihaviy uzunligi 700 m, hozirgi uzunligi esa 650 m ni tashkil etadi.

95-sonli himoya dambalari 1979-yilda qurilgan, loyihaviy uzunligi 500 m, hozirgi vaqtda esa 443 m qismi saqlanib qolgan.

Mazkur guruhdagi inshootlarda bosh qismi va yonbag‘irlarda yuvilish jarayonlari kuzatilgan bo‘lsa-da, ular qisman funksiyasini saqlab qolgan.

4-rasm. 85 - Himoya dambasi

5-rasm. 95 - Himoya dambasi

Uchinchi guruh. Ushbu guruhga 73, 79, 83, 97 va 97A raqamli himoya dambalari inshootlari kiradi.

73-sonli himoya dambalari 1982-yilda qurilgan bo‘lib, uzoq muddatli foydalanish natijasida to‘liq yuvilib ketgan. 2022-yilda u 1436 m³ grunt va 2575 m³ tosh materiallari yordamida qayta qurilgan va hozirda loyihaviy holatda ishlamoqda.

97A-sonli himoya dambalari 1979-yilda qurilgan va 2017-yilda rekonstruksiya qilingan bo‘lib, hozirgi vaqtda ham loyihaviy holatda faoliyat ko‘rsatmoqda.

Dala tadqiqotlarini amalga oshirish katta vaqt, mehnat va moliyaviy resurslarni talab qiladi. Biroq bunday tadqiqotlar nazariy va laboratoriya natijalarini tasdiqlash yoki rad etishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqolada keltirilgan natijalar qirg‘oq himoya inshootlarini loyihalash, hisoblash va qurish usullarini takomillashtirish uchun ilmiy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Amudaryo daryosida qurilgan ko‘plab inshootlar asosan mahalliy materiallar – qum va tosh yordamida barpo etilgan. Shu sababli ular kapital inshootlar toifasiga

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

kirmasa-da, ular orqali minglab gektar qayir yerlar qishloq xo‘jaligi foydalanishiga jalb etilgan.

So‘nggi 40 yil davomida ayrim inshootlar yuvilib ketgan yoki daryo o‘zanining o‘zgarishi natijasida funksiyasini yo‘qotgan. Biroq Amudaryo meandrlanuvchi daryo bo‘lganligi sababli, qirg‘oqni ishonchli himoya qilish uchun ushbu inshootlarni ishchi holatda saqlash muhim ahamiyatga ega.

6-rasm. 73 himoya dambasining hozirgi holati

7-rasm. 97A himoya dambasining hozirgi holati

Xulosa. O‘tkazilgan dala kuzatuvlari Amudaryo daryosining Urganch uchastkasida joylashgan qirg‘oq himoya dambalarining turli darajadagi texnik holatda ekanligini ko‘rsatdi. Ayrim inshootlar uzoq muddatli ekspluatatsiya natijasida to‘liq yoki qisman yuvilib ketgan, bosh qismida va yonbag‘irlarida eroziya jarayonlari kuzatilgan. Bu holat ayrim hududlarda qishloq xo‘jaligi yerlarini suv bosishi xavfini yuzaga keltirmoqda.

Shu sababli qirg‘oq himoya inshootlarining bosh qismlarini tosh materiallar bilan mustahkamlash, ayrim inshootlarni uzaytirish va kengaytirish hamda zarur hollarda ularni qayta qurish tavsiya etiladi. Amudaryoning meandrlanuvchi xususiyatini hisobga olgan holda, bunday inshootlarni muntazam monitoring qilish va o‘z vaqtida rekonstruksiya ishlarini amalga oshirish qirg‘oq barqarorligini ta‘minlash hamda qishloq xo‘jaligi yerlarini himoya qilishda muhim ahamiyatga ega.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Adabiyotlar:

1. A.M. Arifjanov, L.N. Samiev, F.K. Babajanov. Irrigational significance of the mechanical composition of river sediments. //Journal "Irrigation and Melioration" No.2 (20), pp. 21-25.
2. Afanasyev E.S. Stratified flows, their interaction, and the transport of impurities in reservoirs and lakes. //https://www.dissercat.com/content/stratifikatsionnyye-techeniya-ikh-vzaimodeistvie-i-perenos-primesei-v-vodokhranilishchakh-i- Moscow, 2006, 131 p.
4. M. Bakiev, K. Babajanov, N. Babajanova. Predictive calculations of the bulk water reservoir capacity using a Geographic Information System. // CONMECHYDRO – 2020 IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 883 (2020) 012008 IOP Publishing doi:10.1088/1757-899X/883/1/012008.
5. Vaghefi Mohammad, Safarpour Yaser, Hashemi Seyed Shaker. Civil Engineering - Effects of distance between the T-shaped himoya dambalari dikes on flow and scour patterns in a 90° bend using the SSIIM model. Ain Shams Engineering Journal, Volume 7, Issue 1, March 2016, Pages 31-45 // https://doi.org/10.1016/j.asej.2015.11.008.
6. Anu Acharya, Jenifer G. Duan. Three-dimensional simulation of the flow field around a series of himoya dambalari dikes. // World Environmental and Water Resources Congress – 2011. May 22-26, 2011. pp. 2085–2094. http://ascelibrary.org.
7. X. Liu, B.J. Landry, M.H. García. Two-dimensional scour simulations based on a coupled model of shallow water equations and sediment transport on unstructured meshes. // https://doi.org/10.1016/j.coastaleng.2008.02.012. Coastal Engineering, Volume 55, Issue 10, October 2008, Pages 800-810.
8. Markova I.M. In-channel geocological processes in watercourses in urbanized areas. // https://www.dissercat.com/content/-vnutriruslovye-geoekologicheskie-protsessy-v-vodotokakh-na-urbanizirovannykh-territoriyakh Moscow, 2005, 149 p.
9. Rakhmatov K.R. Development of floodplain lands by regulating channel deformations on the example of the Pyanj River. // https://www.dissercat.com/content/osvoenie-poimennykh-zemel-putem-regulirovaniya-ruslovykh-deformatsii-na-primere-reki-pyandzh Dushanbe, 2004, 139 p.
10. Xuelin Tang, Xiang Ding, Zhicong Chen. Large Eddy Simulations of Three-Dimensional Flows Around a Himoya dambalari Dike. TSINGHUA SCIENCE AND TECHNOLOGY ISSN 1007-0214 19/21 pp. 117-123 Volume 11, Number 1, February 2006. https://doi.org/10.1016/S1007-0214(06)70164-X.
11. Sedykh V.A. Regulatory earthen structures on the rivers of Siberia and the Far East. Doctoral dissertation abstract. Novosibirsk, 2003, 48 p.
12. Sedykh V.A. Calculation of the velocity field in the area of earthen structures installation. //Scientific Problems of Transport in Siberia and the Far East. Novosibirsk: Novosibirsk State Academy of Water Transport (NSAWT), 2002, No.1, pp. 33-35.
13. Bakiev M.R. Improvement of structures, calculation methods, and design of regulatory structures. //Doctoral dissertation abstract. Moscow, 1992, 55 p.
14. Bakiev M.R., Kodirov O., Abduraupov R.R., Muradov R.A. Resistance coefficient of a combined dam. // Journal "Problems of Mechanics." Tashkent, 2001, No.6, pp. 49-54.
15. Bakiev M.R., Muradov R.A. Determining the backwater magnitude at combined dams. // Bulletin of the Karakalpak Branch of the Academy of Sciences of Uzbekistan. Nukus, 2002, No.1-2, pp. 51-52.
16. Bakiev M., Shukurova S.E. Kinematic parameters of flow symmetrically constrained by combined dams with a stepped permeable section in the compression region. // Journal "Hydrotechnics," Russia, Saint Petersburg, 3/2015, pp. 82-84.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

17. Bakiev M.R., Kakhkhorov U.A. Hydraulic parameters of flow in the cross-section constrained by transverse floodplain dams. // Journal "Problems of Mechanics," Tashkent, 2015, No.2, pp. 23-27.
18. Bakiev M., Rahimov SH., Begimov I., Shukurova S., Qahhorov U. Modeling two-dimensional unsteady movement of flow constrained by control structures. // Scientific journal "European Science Review," No. 1–2, January–February, Vienna, 2017, pp. 225-228.
19. Bakiev M.R., Anis Saleh. Asymmetric flow constraint by transverse dams. Nukus. // Journal "Bulletin of the Karakalpak Branch of the Academy of Sciences of Uzbekistan," No. 1-2, 2002, pp. 50-52.
20. Bakiev M.R., Kodirov O., Yakubov K.T. Hydraulics of flow constrained by a variable himoya dambalari with a permeable construction coefficient. // Journal "Irrigation and Melioration," No.1 (15), 2019, pp. 23-26.
21. Bakiev M.R., Kahhorov U.A. Hydraulic parameters of flow bilaterally constrained by transverse floodplain dams in the spreading region. // Journal "European Science Review," Austria, 2017, pp. 195-199.
22. M. Bakiev, U. Kaxxarov, A. Jakhonov, O. Matkarimov. Kinematic characteristics of the flow in the compression region, with bilateral symmetric restriction by floodplain dams. // FORM-2020 IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 869 (2020) 072017 IOP Publishing doi:10.1088/1757-899X/869/7/072017.
23. A. Khalimbetov, M. Bakiev, S. Shukurova, J. Choriev, Kh. Khayitov. Study of submountain river flow patterns constrained by a combined dam. ICECAE 2020 IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 614 (2020) 012053 IOP Publishing doi:10.1088/1755-1315/614/1/012053.
24. Bakiev M.R., Khayitov Kh.J., Yakubov K.T., Kumakov M.K. Program for EHM. // DGU 20180630 Calculation of planned flow dimensions constrained by a floodplain dam considering inter-dam space development.
25. Bakiev Masharif R., Rakhmatov N. Adjustment determination of kinetic energy and flow amount in the spreading region, considering the development of inter-amber space. // ISSN: 2350-0328 International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology, Vol. 6, Issue 6, June 2019, <https://www.ijarset.com/upload/-2019/june/23-IJARSET-rnr08-64-1.pdf>, pp. 9645-9651.
26. Bakiev M.R., Khayitov Kh.J. Recommendations for designing transverse dams on rivers with a one-sided floodplain and partial inter-dam space development. // Tashkent, 2011, 18 p.